

Confluencia de conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo en los procesos de aprendizaje individual y social en un entorno de cambio global permanente

Confluence of behaviorism, cognitivism, constructivism and connectivism in individual and social learning processes in an environment of a permanent and global change

Pedro Guadiana García
pedro.guadiana@cresur.edu.mx

Dulce María Guillén Morales
dulce.guillen@cresur.edu.mx

Recepción: 15 de mayo de 2021
Aceptación: 16 de junio de 2021

Resumen

El presente documento se propone articular paradigmas, teorías y prácticas educativas que interactúan simultáneamente en las aulas, de manera tal que no se comprendan como si fueran entes aislados, sino como un conjunto de prácticas que necesariamente fluyen en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Comenzamos con la relación entre cerebro y pensamiento como base. Posteriormente, esta conexión se vincula con las principales nociones y prácticas del cognitivismo, constructivismo, conductismo y conectivismo. Particularmente, acentuamos el papel activo de este cuarto paradigma, debido a la irrupción, crecimiento y consolidación de las tecnologías en los procesos educativos. Finalmente, se hace una propuesta para una mejor confluencia y articulación de estos cuatro paradigmas en ambientes de aprendizaje presenciales, semipresenciales o virtuales.

Palabras clave: conductismo, cognitivismo, constructivismo, conectivismo, procesos de aprendizaje

Abstract

This document links paradigms, educational theories and practices that interact simultaneously in the classrooms, aiming to understand and practice them as a whole strategy in learning processes, and avoiding to think of them as isolated paradigms. We start with the relationship between brain and thinking as a basis. Then, this connection is linked to the main notions and practices such as behaviorism, cognitivism, constructivism and connectivism. Particularly, we put special attention to the active function of this fourth paradigm, due to the irruption, growing and consolidation of technologies in

educational processes. Finally, we make a proposal in order to achieve a better confluence and articulation of these four paradigms in face-to-face, blended and virtual learning environments.

Key words: behaviorism, cognitivism, constructivism, connectivism, learning processes.

Introducción

Los seres humanos aprendemos, enseñamos, trabajamos, vivimos entre estímulos y respuestas -conductismo-, aprendizajes que relacionamos -cognitivism-, la construcción del conocimiento -constructivismo-, de manera colaborativa, y de manera cada vez más creciente en redes, en un mundo digital interconectado por la tecnología.

El presente texto muestra como estos cuatro paradigmas confluyen e intervienen simultáneamente en los procesos de aprendizaje con matices diferentes, dependiendo de los contextos, modelos educativos y sectores donde se aplica lo aprendido, tales como: público, privado, militar, empresarial, educativo y civil, entre otros.

El aprendizaje es algo permanente que trasciende el aula. Aprendemos desde antes de asistir a la escuela y continuamos aprendiendo al terminar los estudios formales. Aprendemos aun sin ir a la escuela. Aprendemos en todas las edades. Aprendemos para el trabajo. Aprendemos durante y para la vida.

El propósito del presente texto es correlacionar los cuatro paradigmas mencionados y sus impactos en y más allá del aula.

Para ello, en la revisión de la literatura, primeramente se mencionan los aspectos principales de las cuatro teorías del aprendizaje. Después, se aborda la relación cerebro-pensamiento para dar paso a la sección de desarrollo, donde se

profundiza en las relaciones cerebro-pensamiento con cada una de las cuatro teorías de manera acumulativa, es decir, en su confluencia: i) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el conductismo, ii) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivism y el constructivismo, iii) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivism, el constructivismo y el conductismo, iv) relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivism, el constructivismo, el conductismo y el conectivismo.

Finalmente, en las conclusiones se adicionan recomendaciones para un cambio deseable que vaya desde el individuo y el aula hacia el entorno.

Revisión de literatura

Las cuatro teorías del aprendizaje, cuya conexión se trabajará en el presente texto

Antes de abordar la interconexión y la interrelación entre conductismo, cognitivism, constructivismo y conectivismo, así como sus manifestaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, repasamos los aspectos esenciales de las principales teorías del aprendizaje que sustentan este trabajo de articulación de estas cuatro realidades

El conductismo se refiere a lo que se tiene que hacer desde el exterior para obtener un resultado, el estímulo-respuesta, y tiene como referente esencial el modelo de Ivan Petrovich Pavlov (Morris & Maisto, 2005).

El cognitivism, según Heredia y Sánchez (2013) se enfoca "en el procesamiento mental de la información, haciendo evidente que este procesamiento tiene lugar antes de emitir la respuesta ante un estímulo".

Por su parte, el constructivismo postula inicialmente que el conocimiento es una construcción personal, resultado de la interacción entre el sujeto y el mundo a su alrededor. Cada sujeto construye su representación de la realidad (Perez, 2006). Posteriormente, Vygotsky, con la teoría socio-constructivista, incorpora el aspecto socio-cultural (UTEL, s.f.), donde la interacción y el trabajo colaborativo dan como resultado la construcción social del conocimiento que puede denominarse conocimiento aplicado.

Con la irrupción de la tecnología, aparece el conectivismo, definido por George Siemens (2004, citado por Gutiérrez, 2012) como teoría de aprendizaje para la era digital. Esta teoría y práctica no sucede de manera aislada, se conjuga con el conductismo, el cognitvismo y el constructivismo configurando una nueva realidad educativa.

Relación cerebro-pensamiento

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

El humano es un ser biopsicosocial (Libman Engel, citado por University of Rochester Medical Center, s.f.), en cuyo cerebro se origina el pensamiento. Pensar, es decir, el acto de imaginar, discurrir, considerar, examinar y reflexionar se origina biológica y psicológicamente en el cerebro, en el trabajo conjunto de los dos hemisferios cerebrales (Ormrod, 2005): el izquierdo, que permite el uso de la lógica, los números, la palabra; y el derecho, que se ocupa de los significados múltiples, de la globalidad, la espacialidad y la contextualización.

Entre las distintas manifestaciones del pensamiento podemos mencionar (Velasco, s.f.): formar conceptos, percibir, conocer, juzgar, comparar, abstraer, razonar, examinar, opinar, elaborar significados, meditar, recordar, imaginar, discutir, reflexionar, analizar, examinar, considerar, evaluar, deliberar, comprender, verbalizar, ponderar, planificar, programar, inducir, deducir, formular intenciones, crear, codificar, decodificar o interpretar. Por lo que toca al aspecto social, el ser humano se retroalimenta en su contacto con otros en el entorno económico, político y cultural en que se desarrolla. Por tanto, la capacidad biológica de imaginar, discurrir, considerar, exa-

minar y reflexionar está dada por la asimilación y acomodación o conexión de nuevos conocimientos con el conocimiento previo o existente en los ámbitos personal, familiar y social. Las cosas que se aprenden desde que se nace comienzan a hacer sentido en la medida en que hay retroalimentación con el entorno y se trasciende el núcleo familiar.

Por su parte, el aprendizaje “parece” (Ormrod, 2005) estimular la formación de nuevas neuronas (Neurogénesis), el fortalecimiento de sinapsis existentes y formación de otras nuevas en un proceso de continua adaptación del cerebro al contexto, conocido como Plasticidad.

Relación cerebro-pensamiento con las teorías del aprendizaje

Los elementos teóricos que se trabajarán transversalmente en el apartado de desarrollo son: 1) Los componentes biológicos, psicológicos y culturales influyen en la forma en que se recibe, acopia, procesa, recupera y genera información y conocimiento para el aprendizaje, entendido como (UTEL, s.f.): cambio permanente en las estructuras mentales, en las asociaciones y representaciones resultantes de los conocimientos (cognoscitivismo), (UTEL, s.f.); 2) Las estructuras mentales, asociaciones y representaciones se utilizan en situaciones reales, resolución de problemas, proyectos o trabajos de campo (constructivismo), (UTEL, s.f.), en otras palabras, 3) la asimilación y la acomodación, la conexión de nuevos conocimientos con el conocimiento previo (cognitivismo), la retroalimentación de dichos conocimientos con el ámbito social y cultural en que se está inmerso, es decir, el conocimiento aplicado en el contexto o entorno a lo largo de toda la vida, hace posible la revisión, enriquecimiento o modificación de conocimientos, mismos que pueden modificar la conducta (conductismo), (UTEL, s.f.); y 4) Todos estos procesos, en un

contexto de globalización en todos los órdenes de la vida (globalización legal, globalización económica-financiera, globalización social-cultural, globalización política, globalización ecológica, globalización educativa), amplían el espectro del aprendizaje como un proceso influido por la tecnología en un mundo interconectado por redes e instrumentos colaborativos (conectivismo).

Si bien estas cuatro visiones del aprendizaje suelen analizarse desde el enfoque del aula física y/o virtual donde se cumplen programas académicos de los niveles de la Educación Obligatoria en México, es necesario abarcar los aspectos no áulicos considerando, como se dijo en el párrafo anterior, que el aprendizaje es una actividad que sucede durante toda la vida en todos los ámbitos. De manera particular, como veremos más adelante, destacan las aportaciones del conectivismo al aprendizaje fuera de las personas, dentro de las organizaciones y orientado al desempeño de un trabajo en un mundo interconectado (Siemens, citado por Gutiérrez, 2012).

Colocando en el centro del análisis al sujeto como ser biopsicosocial, se desarrolla a continuación la relación de éste con las principales teorías del aprendizaje hasta estructurar una visión sistémica en un entorno de cambio.

Planteamiento del problema

El principal aspecto que motivó la realización del presente trabajo es la necesidad de trabajar los procesos de aprendizaje desde la confluencia de las distintas teorías y prácticas pedagógicas, toda vez que estos suelen verse desde la predominancia de algunas de ellas en función de la formación y práctica de los docentes. Quienes son especialistas en tecnología, suelen poner énfasis en la Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), algunos privilegian el mecanismo

de estímulo-respuesta o la construcción colaborativa del conocimiento, otros más se adentran en los procesos mentales de aprendizaje.

Entonces, el problema radica en las asimetrías en la combinación y uso de los cuatro paradigmas aquí trabajados. Una posible solución, entre otras, es la que se expone al final de este trabajo, en forma de propuesta.

Metodología

La metodología más adecuada para los propósitos de este artículo:

Es interpretativa porque posibilita la explicación de la confluencia de los cuatro paradigmas estudiados (conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo) en los contextos áulicos y permite inferir y proponer su articulación en los mismos.

Es también de corte cualitativo porque examina atributos -cambios en la conducta (conductismo), procesamiento mental de la información (cognitivismo), construcción individual y social del conocimiento (constructivismo), aprendizaje en la era digital (conectivismo) y no realiza análisis numérico.

Tiene un componente deductivo porque parte de los aspectos fundamentales de las cuatro teorías referidas y del entorno social para explicar as-

pectos específicos de su interacción y sus impactos en el ser humano y el aula.

Tiene también un componente inductivo porque elabora una propuesta que va de lo particular, es decir, desde el ser humano y el aula, hacia el entorno.

Desarrollo

De acuerdo con los cuatro puntos mencionados en la sección intitulada: "relación cerebro-pensamiento con las teorías del aprendizaje", procedemos a caracterizar las relaciones ahí referidas, antecedidas por números arábigos.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo

- 1 Los componentes biológicos, psicológicos y culturales influyen en la forma en que se recibe, acopia, procesa, recupera y genera información y conocimiento para el aprendizaje, entendido como cambio permanente en las estructuras mentales, en las asociaciones y representaciones resultantes de los conocimientos.

Figura 2.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo

Fuente: elaboración propia con imágenes de Google.

El cognitivismo, como puede verse en la siguiente figura, centra su atención (Heredia y Sánchez, 2013) "en el procesamiento mental de la información, haciendo evidente que este procesa-

miento tiene lugar antes de emitir la respuesta ante un estímulo".

Figura 3.

Procesamiento mental de la información

Procesamiento
mental de la
información

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Diversas aportaciones dan cuerpo al cognitivismo:

En la Teoría del Desarrollo del Pensamiento y el Aprendizaje, Jean Piaget afirma que el pensamiento del niño es diferente al del adulto. Conforme se avanza en las etapas cronológicas, el sujeto también avanza, paralelamente, en su desarrollo cognitivo. Él considera que el sujeto aprende activamente, desarrollando su interpretación del mundo de menor a mayor complejidad. Para ello, el sujeto utiliza "esquemas" mentales que le ayudan a interpretar y organizar la información. Dentro de este proceso, hay dos acciones fundamentales: la asimilación (cuando hay nuevo conocimiento) y la acomodación (cuando hay una adaptación a estructuras ya existentes). Las dos anteriores en conjunto ayudan al sujeto a darle sentido al mundo (Heredia y Sánchez, 2013).

Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo que sostiene Piaget son:

- i. Sensorio-motriz, acumulación de experiencias a través de los sentidos y que en edad cronológica sería de los 0 a los 2 años.
- ii. Pre-operacional, apropiación del lenguaje y construcción de significados, de los 2 a los 7 años.
- iii. Operaciones concretas, desarrollo del razonamiento lógico basado en sensaciones físicas, de los 7 a los 12 años.
- iv. Operaciones formales, desarrollo del pensamiento abstracto, de los 12 años en adelante.

El conocimiento es asimilable para el sujeto en tanto que existan las estructuras mentales apropiadas que le den cabida y organización.

David Ausubel, con la Teoría del Aprendizaje Significativo postula, de acuerdo con Heredia y Sánchez (2013, p. 185), que el significado re-

side "en la posibilidad de cada aprendiz para dotar de significado cada texto al poder relacionarlo con aquello que ya se sabe o conoce". El conocimiento le es significativo si es capaz de interiorizarlo a través de su experiencia y sus recursos cognitivos.

Son tres los tipos de aprendizajes significativos:

- i. De representación, donde el sujeto dota de significado a cierto símbolo específico.
- ii. De conceptos, donde el sujeto reconoce las generalidades y particularidades de cierto objeto y las puede agrupar y diferenciar de otros. Se podría decir que es un tipo de agrupación por categorías.
- iii. De proposiciones, donde el sujeto es capaz de relacionar una serie de conceptos y darles sentido.

Para Ausubel, el aprendizaje necesita de una estructura cognitiva que permita al sujeto organizar, jerarquizar y memorizar. Aquí la información se estructura en forma de árbol. Una estructura central y ramas que nacen de ella.

Las premisas del aprendizaje significativo de acuerdo a Heredia y Sánchez (2013, p.180) son:

- a) Que el material de aprendizaje en sí mismo pueda ser relacionado de manera arbitraria en cualquier estructura cognoscitiva apropiada y;
- b) Que la estructura cognoscitiva del alumno contenga las ideas de afianzamiento relevantes con las cuales la nueva información sea anclada".

En la Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento, que exhibe aspectos cognitivos y constructivistas, Jerome Brunner se enfoca "en la evolución de las habilidades cognitivas del niño y en la forma de estructurar adecuadamente los contenidos educativos" (Heredia y Sánchez, 2013, p. 217).

El Aprendizaje por Descubrimiento busca impulsar al sujeto como ser autónomo y libre pensador. Una de las características del aprendizaje por descubrimiento es que “permite al individuo desarrollar habilidades en la solución de problemas, ejercitar el pensamiento crítico, discriminar lo importante de lo que no lo es, preparándolo para enfrentar los problemas de la vida” (Bruner, 1966, citado por Moreno, 2009, p. 8). Bruner reconoce tres modos de representación de la realidad:

- i. Enáctico (o ejecutor): Saber cómo hacer. Este sistema equivaldría a la etapa senso-motriz de Piaget. Donde el individuo se relaciona con el mundo a través de la experiencia física y la manipulación de los objetos del mundo. Se representa por la acción.
- ii. Icónico: Aquí se usa la representación mental de los objetos, independientemente de si se está en presencia de ellos o no. Se utiliza para reconocer las características de los objetos. Se encuentra una similitud con la etapa pre-operativa de Piaget.
- iii. Simbólico: es la capacidad de representación de cosas a través de símbolos, ya sea que éstos guarden o no relación con aquellos.

Para Bruner, la instrucción es muy importante, tanto que considera que las instrucciones deben ser adaptadas a las capacidades cognitivas de los individuos. Propone que para aprender, el sujeto debe seguir el proceso de la investigación a través de la identificación del problema, la realización de una hipótesis y la recopilación de información, el desarrollo de la observación, el registro y el análisis de los resultados. Todo en función de sus capacidades cognitivas. Podemos decir que en su teoría ocurre una enseñanza en espiral que da vueltas y regresa al mismo punto, pero en un nivel superior de entendimiento (Heredia y Sánchez, 2013).

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el constructivismo

2. Las estructuras mentales, asociaciones y representaciones se utilizan en situaciones reales, resolución de problemas, proyectos o trabajos de campo.

Figura 4.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo y el constructivismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

El Constructivismo postula en un principio que el conocimiento es una construcción personal, resultado de la interacción entre el sujeto y el mundo a su alrededor. Cada sujeto construye su representación de la realidad (Peres, 2006). Posteriormente, Vygotsky, con la teoría socio-construc-

tivista incorpora el aspecto socio-cultural (UTEL, s.f.), donde la interacción y el trabajo colaborativo dan como resultado la construcción social del conocimiento que bien podemos denominar conocimiento aplicado.

Figura 5.

Conocimiento aplicado a estructuras mentales previas

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Según Pérez (2006), el constructivismo se basa en tres ideas fundamentales las cuales, sintetizadas en la figura anterior, nos dicen que:

- ⊙ El ser humano construye conocimiento de forma activa.
- ⊙ El ser humano construye sobre las bases de estructuras mentales previas (es decir, se relaciona con el cognitvismo).
- ⊙ El conocimiento tiene una dimensión subjetiva. Es decir, el conocimiento está en función de su viabilidad y no en función de una verdad absoluta.

En otras palabras, el aprendizaje deriva de las experiencias del sujeto y de su interpretación. Además, la forma de organizar dichas representaciones es lo que construye o da sustento a la realidad, ya que todo aprendizaje modifica la estructura mental del sujeto.

Lo anterior se refuerza con lo dicho por Araya, Alfaro y Andonegui (2007, p. 3) "el conocimiento se logra a través de la actuación sobre la realidad, experimentando con situaciones y objetos, y, al mismo tiempo transformándolos".

Vygotsky, con su teoría socio-constructivista, pone el énfasis en el aspecto socio-cultural. Pensaba que la formación del intelecto se realizaba de manera paulatina a través del proceso de desarrollo y para ello, se tenía que entender y conocer el marco de referencia del individuo partiendo de su medio sociocultural (Heredia y Sánchez, 2013).

Para este psicólogo, los adultos son el principal medio que tiene el niño para desarrollar sus habilidades cognitivas. En su teoría, el desarrollo del lenguaje y pensamiento se ven por separado y ya en la adultez se logra conjugar estos dos elementos. Además sostiene que los niños pueden realizar tareas más complejas (retos) si los adultos a su cargo son altamente competentes

cognitivamente hablando, lo anterior se conoce como la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), la cual se modifica según el desarrollo del individuo y conforme pasa de una etapa a otra. En la educación, uno de sus postulados señala que se debe de llevar a cabo una interacción entre estudiantes y profesor para desarrollar capacidades mentales superiores. Así, utilizó el término "andamiaje", traducido al español de "scaffolding", para que la persona pueda ejecutar actividades cada vez más complejas.

El construccionismo es una de las teorías derivadas del constructivismo. Dicha teoría fue postulada por Seymour Papert. Su teoría es de aprendizaje y didáctica. Su noción de "aprender haciendo" es propuesta para preparar a los jóvenes para un mundo en cambio permanente. Para este teórico, en el aula existen diversos estilos de aprendizaje que hay que tomar en cuenta. Plantea que el uso de la computadora es muy importante porque provee al niño de herramientas de apoyo, lo invita a ser más creativo y a hacer sus propias hipótesis y probarlas para construir conocimiento y solucionar problemas. De la mano con "aprender haciendo" está "aprender de los errores", por lo que el conocimiento generado tiene sus antecedentes en experiencias de vida. Los recursos tecnológicos son esenciales, ya que promueven el razonamiento lógico, la deducción y el análisis. Otras aportaciones son el trabajo colaborativo y el aprendizaje por proyectos: "...el construccionismo hace especial hincapié en la evaluación del procedimiento (estrategias, pasos, planificación, etc.) ya que no sólo toma en cuenta la evocación del resultado, sino que, además y por sobre todo, considera la forma por la cual un alumno llega al resultado", afirma Rodríguez (2008, citado por Heredia y Sánchez, 2013, p. 262).

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el conductismo

- 3. La asimilación y la acomodación, la conexión de nuevos conocimientos con el conocimiento previo (cognitivismo), la retroalimentación de dichos conocimientos con el ámbito social y cultural en que se está

inmerso, es decir, el conocimiento aplicado en el contexto o entorno a lo largo de toda la vida (constructivismo), hace posible la revisión, enriquecimiento o modificación de conocimientos, mismos que pueden modificar la conducta (conductismo).

Figura 6.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo, el constructivismo y el conductismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

En general, el conductismo se refiere a lo que se tiene que hacer desde el exterior para obtener un resultado, en lo que puede sintetizarse como estímulo-respuesta, basado principalmente

en el modelo de Ivan Petrovich Pavlov (Morris & Maisto, 2005), que se puede representar en la siguiente figura:

Figura 7.
Conductismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Este modelo general se amplía con importantes aportaciones que dan un cuerpo sólido a la teoría conductista.

John B Watson sostiene que nacemos con conexiones llamadas estímulo-respuesta "E-R" (Larraguivel, 1983). Con base en ello, formula la Ley de la Frecuencia y la Ley de la Recencia. El principio de frecuencia establece que cuanto más frecuente sea una respuesta frente a un estímulo tanto más probable es que dicha respuesta se repita frente al mismo estímulo; y el principio de recencia dice que cuanto más reciente es una respuesta ante un estímulo, lo más probable es que la respuesta se reitere.

El Condicionamiento Clásico, o "proceso de aprendizaje mediante el cual un estímulo adquiere la capacidad de elicitar (provocar) una respuesta debido a su emparejamiento con otro estímulo que ya lo producía" (UNED, s.f.), es esencial para profundizar en el conductismo. Un estímulo es incondicionado cuando "de manera innata, elicitaba una respuesta incondicionada" (UNED, s.f.). En cambio, un estímulo condicionado es aquel que "inicialmente no era capaz de elicitar una determinada respuesta incondicionada, pero que tras el condicionamiento sí la provoca" (UNED, s.f.).

Pavlov postula, tal como refieren Heredia y Sánchez (2013, p. 122), que los estímulos condicionados "podían provocar respuestas reflejas o incondicionadas una vez asociadas previamente con los estímulos incondicionados. Asimismo, un

estímulo neutro después de la asociación se convertía en estímulo condicionado".

En la realidad operan muchas conexiones de estímulos y respuestas, dando lugar a cadenas de reflejos, que son conocidos como "condicionamientos de segundo orden, de tercer orden, etc" (UNED, s.f.).

En la Teoría del Condicionamiento Básico también opera el Principio de Contigüidad Principio que establece que el condicionamiento clásico es eficaz cuando el estímulo condicionado y el incondicionado son contiguos; cuando a uno le sigue el otro muy cerca en el tiempo.

Burrhus Frederick Skinner aportó las nociones de reforzamiento positivo y reforzamiento negativo, condicionamiento operante, modelado, extinción, recuperación espontánea y discriminación del estímulo. En el reforzamiento es importante especificar si lo que se pretende es incrementar o decrementar una respuesta con el reforzador, con reforzamientos positivos o castigos. En ambos casos existe una relación directa entre reforzador o estímulo positivo y una respuesta positiva, y entre un reforzador o estímulo negativo y una respuesta negativa, donde "una respuesta que va seguida por un refuerzo tiene mayor probabilidad de volver a presentarse" (Heredia y Sánchez, 2013, p. 127). El reforzador es el estímulo que "incrementa la frecuencia de la respuesta y que es proporcionado inmediatamente después de presentada la conducta" (Heredia y Sánchez, 2013, p. 129).

El condicionamiento operante sucede en “aquellas circunstancias en las cuales los hechos son un resultado directo de la conducta del individuo. Además, esa conducta se desarrollará por las consecuencias que produzca” (UNED, s.f.).

Vale la pena cuestionar qué es lo positivo y lo negativo para cada quién. Para el proveedor del estímulo, lo positivo no es necesariamente lo mismo que para el receptor del estímulo. Lo mismo sucede con la noción de negativo. En todo caso, parece más pertinente hablar de respuesta esperada por parte del reforzador.

El modelado “consiste en mostrar la respuesta meta frente al sujeto mostrándole también el reforzamiento a esa conducta” (Heredia y Sánchez, 2013, p. 131). El modelado es el aprendizaje por observación (por modelos). El moldeamiento por aproximaciones sucesivas se refiere a que una vez planteada la respuesta meta, cualquier conducta que se acerque a la meta será reforzada hasta conseguir la respuesta esperada.

La conexión estímulo-respuesta está sujeta a eventos como la extinción, que es la debilitación de la fuerza de asociación entre dicha conexión, la recuperación espontánea o reaparición de una respuesta, y la discriminación del estímulo, que es la distinción de estímulos parecidos condicionados e incondicionados.

Otro aporte importante al conductismo es el de Edward Lee Thorndike, para quien el aprendizaje está determinado por 3 factores. El primero es la disposición del niño, es decir, el niño tiene que estar preparado para poder beneficiarse de nuevas experiencias de aprendizaje. El segundo factor es la repetición de lo aprendido, el que consolida el aprendizaje. El tercer factor es la ley del efecto, la cual está asociada con la repetición. Esta ley establece que si una consecuencia percibida como satisfactoria ocurre justo después de una acción, es más posible que

esa acción vuelva a producirse; en cambio, si después de una acción llega un estímulo desagradable o doloroso, las posibilidades de repetir esa acción disminuirán (Heredia y Sánchez, 2013).

El aparente agotamiento del Conductismo da lugar al Neoconductismo que incorpora un enfoque social y de autoregulación del comportamiento. Uno de sus exponentes es Albert Bandura, quien refiere, tal como lo enuncian Heredia y Sánchez (2013, p. 154), que “existe un determinismo recíproco entre el ambiente y el comportamiento de las personas pues la interacción entre estos dos es compleja, de ahí se establece (...) el aprendizaje por la observación o modelado, y su teoría social del aprendizaje”; por su parte, la autorregulación retoma el “proceso de controlar el propio comportamiento, que incluye auto-observación, juicio y auto-respuesta”.

Ya desde mediados del siglo XX, el conductismo establece una conexión con el cognitivismo al reconocer que la persona, como afirman Heredia y Sánchez (2013, p. 133) “tiene que procesar la información en su interior” (cognitivismo), estableciendo relación entre estímulo, respuesta y consecuencia.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el conectivismo

4. Todos estos procesos, en un contexto de globalización en todos los órdenes de la vida (globalización legal, globalización económica-financiera, globalización social-cultural, globalización política, globalización ecológica, globalización educativa), amplían el espectro del aprendizaje como un proceso influido por la tecnología en un mundo interconectado por redes e instrumentos colaborativos.

Figura 8.

Relación de la conexión cerebro-pensamiento con el cognitivismo, el constructivismo, el conductismo y el conectivismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

Al margen de la discusión de si el conectivismo debe considerarse una tendencia, infraestructura, herramienta o una teoría del aprendizaje – Suppens (1974, citado por Gutiérrez, 2012) define una teoría como “un conjunto de principios científicos que se presentan para explicar un fenómeno y proveen de marcos para interpretar observaciones del medio ambiente, que sirven como puente entre la investigación y la educación”-, consideramos que es innegable su papel de articulador preponderante en la actualidad en los procesos de aprendizaje, independientemente del grado de conductismo, cognitivismo y constructivismo que presenten.

Como se ha propuesto en este capítulo, conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo confluyen en los procesos de enseñanza aprendizaje con matiz diferente dependiendo del paradigma y contexto en que sucedan.

El principal exponente de esta teoría es George Siemens, quien define al conectivismo como teoría del aprendizaje para la era digital (Siemens, 2004, citado por Gutiérrez, 2012). Esta definición tiene muchas implicaciones, como se verá a continuación.

Figura 10.

Confluencia del cognitivism, constructivismo, conductismo y conectivismo

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google.

El conectivismo no es ajeno a los estímulos y respuestas característicos del conductismo, más bien los refuerza y acelera. Si hablamos de premios y castigos, reforzadores o condicionamientos, tenemos horarios específicos para hacer una transacción, para una junta virtual, para cargar evidencias en plataformas educativas. Tenemos recompensas si hacemos determinadas operaciones en línea más que en el entorno real.

El conectivismo revoluciona la forma en que se adquiere y procesa el conocimiento (cognitivism). Aprender en línea a través de tutores formales (docentes, directivos, colegas) e informales

(como Youtubers, Wikis, blogs) puede hacerse de manera semipresencial o virtual.

El conectivismo amplía el espectro de la construcción social del conocimiento que postula el constructivismo. Los foros de usuarios de software, los documentos en la nube que pueden ser operados simultáneamente por varios usuarios (WebQuest, Google Drive, entre otros), las comunicaciones virtuales (Skype, Whatsapp) y las redes académicas y las redes sociales generan aprendizaje socio-cultural.

Aportaciones del conectivismo

- ⊙ El aprendizaje también ocurre fuera de las personas.
- ⊙ El aprendizaje ocurre dentro de las organizaciones.
- ⊙ El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos.
- ⊙ Las prácticas de aprendizaje trascienden el aula. La educación y los programas se dan en línea, complementando la modalidad presencial.
- ⊙ Empodera al estudiante, al aprendiz, al trabajador, al funcionario, al ciudadano al permitirle determinar los recursos que satisfacen sus necesidades de aprendizaje lo que puede generar una mayor disposición para aprender a aprender.
- ⊙ Permite solucionar problemas reales en forma colaborativa en el trabajo, la escuela y el hogar.
- ⊙ Permite el intercambio y adquisición de conocimientos de cualquier parte para poder aplicarlos en la solución de problemas en entornos vulnerables.
- ⊙ Obliga (conductismo) a la actualización permanente.
- ⊙ Crea valor económico.

Cómo opera el conectivismo, de acuerdo con Siemens (citado por Rodríguez, 2012):

- ⊙ Funciona por medio de redes, que son espacios democráticos donde confluyen todas las opiniones (Siemens, citado por Rodríguez, 2012). Los alumnos aprenden de otros alumnos, los trabajadores aprenden de otros trabajadores (Tecnológico de Monterrey, 2012). Se reestructuran las comunidades de aprendizaje en entornos de aprendizaje híbrido, ya que las nuevas herramientas digitales hacen posible que los estudiantes pregunten y respondan a las cuestiones entre ellos, y que los profesores proporcionen información en tiempo real. Más aún, se esboza la posibilidad de que los estudiantes pueden colaborar activamente con sus profesores en la producción de conocimiento

(del estudiante consumidor al estudiante creador), (Morrás, 2014).

- ⊙ Opera a través de nodos. El aprendizaje es un proceso de conexión especializada de fuentes de información o nodos, que son puntos de intersección o unión de varios elementos que confluyen en un mismo lugar.
- ⊙ Nodo. Punto de conexión en una red mayor. Muchos nodos construyen una red de aprendizaje. Hay nodos en el lugar de trabajo, el lugar de estudios, en los contactos personales.
- ⊙ Alimentación y mantenimiento de conexiones.
- ⊙ En la educación, cambia la estructura curricular y la manera de ver la enseñanza- aprendizaje. "En la literatura pueden identificarse tres objetivos en relación con el lugar de las TIC en las escuelas: a) lograr mejores y/o nuevos aprendizajes, b) generar un cambio o innovación pedagógica, y c) producir un cambio o innovación organizacional. (Claro (2010, citado en UNESCO, 2014, p. 125).
- ⊙ Da lugar a nuevos modelos instructivos (McLoughlin y Lee, 2008, citado en UNESCO, 2014) como, por ejemplo, el concepto de e-learning 2.0 acuñado por Stephen Downes para simbolizar la aplicación de las herramientas de la Web 2.0 en la educación. También se habla de Universidad 2.0 (Barnes y Tynan, 2008, citado en UNESCO, 2014), Curriculum 2.0 (Edson, 2007, citado en UNESCO, 2014) o Pedagogía 2.0 (McLoughlin y Lee, 2008, citado en UNESCO, 2014).
- ⊙ La aplicación más extendida del aprendizaje conectivista son los MOOC (Massive Open Online Courses). Los precursores, conocidos como cMOOC, o MOOC conectivistas, fueron precisamente implementados para validar las ideas matrices del conectivismo desarrolladas por Siemens y Downes (Wang, Cheng y Anderson, citados por Morrás, 2014). No persiguen tanto la adquisición de contenido o la capacitación en habilidades como el conocimiento socialmente construido. Muy diferentes son los MOOC posteriores, conocidos como xMOOC, que se centran más en la distribución de contenidos y omiten las características antes mencionadas. Se relacionan más con las grandes corporaciones (universitarias casi

- siempre) y se distribuyen en plataformas complejas como Coursera, EdX, Udacity entre, otras.
- ⊙ Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) se transforman en TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento) y TEP (Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación).
 - » Aceptable. Que tenga garantías mínimas de calidad.
 - » Adaptable. Que se ajuste a las necesidades de los estudiantes.
- ⊙ Alcanzar una cobertura que incluya entornos vulnerables.

Retos

- ⊙ Evitar en la medida de lo posible que se reproduzcan esquemas de dominación como sucede en el mundo "face to face". El reto es que sea en verdad un espacio democrático.
- ⊙ El conectivismo debe fortalecer a la educación como un derecho social, logrando que ésta sea:
 - » Asequible. Derecho civil, político, social y económico.
 - » Accesible. Que no exista discriminación.

Conclusiones

Recomendaciones para un cambio deseable

La confluencia de conductismo, cognitivism, constructivismo y conectivismo en los procesos de aprendizaje individual y social, lleva implícita una propuesta de cambio que sintetizamos en la siguiente figura:

Fuente: Elaboración propia con imágenes de Google

La adecuada confluencia de estos cuatro paradigmas:

- ⊙ Está propiciando el cambio de dentro afuera, desde la persona.
- ⊙ Sería un motor de cambio de fuera adentro, al contar con la participación de docentes, padres de familia, comunidad y autoridades.
- ⊙ Estaría impulsando el cambio de abajo arriba, desde la base de la pirámide social, para que no siempre los cambios sean a la inversa, para que individuos sean autosuficientes y autodidáctas
- ⊙ Propiciaría el cambio de arriba abajo, donde autoridades, instituciones y organizaciones de toda índole incluyan la participación social.
- ⊙ Bajo principios de cooperación y colaboración logren un cambio sistémico sin turbulencias, porque no es algo que se decide y opera únicamente en y desde las élites.
- ⊙ Podrían llevar al mejoramiento del aprendizaje, las escuelas, los individuos y la sociedad con un trascendental alcance indirecto en la transformación social de la realidad, algo que podría acreditarse con indicadores como el Índice de Desarrollo Humano para que los resultados de esta confluencia no quede en el ámbito de la percepción.

Referencias

- Araya, V., Alfaro, M., & Andonegui, M. (2007). *Constructivismo: orígenes y perspectivas*. Revista de educación, 13(24), 76-92.
- Ellis Ormrod, Jeanne (2005). *Aprendizaje humano*. 4a edición. México: Pearson. pp. 3-33
- Heredia, Y., & Sánchez, A. (2013). *Teorías del aprendizaje en el contexto educativo*. México: Editorial Digital, Tecnológico de Monterrey.
- Larraguivel, Estela (1983). *Reflexiones en torno a las teorías del aprendizaje*. Perfiles educativos. Universidad Nacional Autónoma de México. No. 2 (21). pp. 32-47
- Moreno, F. (2009). *Teoría de la instrucción vs. Teoría del aprendizaje significativo: contraste entre J. Bruner y D. Ausubel*. Argentina: El Cid Editor | apuntes. Retrieved from <http://0-www.ebrary.com.millennium.itesm.mx>
- Morris, C. G., & Maisto, A. A. (2005). *Introducción a la Psicología*. Pearson Educación.
- Morris, C. G., & Maisto, A. A. (2005). *Introducción a la Psicología*. Pearson Educación.
- News Medical. *Biography of psychiatric physicians John Romano and George Engel*. Recuperado de <http://www.news-medical.net/news/20100915/Biography-of-psychiatric-physicians-John-Romano-and-George-Engel.aspx>
- Peres, P. (2006). *Revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes del Siglo XX*. Tiempo de educar, 5(10). Retrieved from <http://0-www.ebrary.com.millennium.itesm.mx>
- Sobrino Morrás, Á. (2014). *Aportaciones del conectivismo como modelo pedagógico post-constructivista*. Propuesta Educativa, (42), pp. 39-48.
- Tecnológico de Monterrey. (2012). *Reporte de Edu Trends sobre MOOC*. Monterrey, Nuevo León, México. Recuperado de: <http://www.observatorioedu.com/edutrendsmooc>
- Tom Kelley. Stanford University's Entrepreneurship Corner. *Using your whole brain*. Recuperado de <http://ecorner.stanford.edu/authorMaterialInfo.html?mid=2104>

UNED (s.f.). Glosario de términos. Recuperado de <https://www2.uned.es/psico-4-psicologia-del-aprendizaje/glosario.html>

UNESCO. (2014). *Enseñanza y aprendizaje: lograr la calidad para todos*. París, Francia: UNESCO. Recuperado de: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000226159>

University of Rochester Medical Center (s.f.) Papers Of George Libman Engellibman Engel, George. Recuperado de https://www.urmc.rochester.edu/libraries/miner/historical_services/archives/faculty/paper-sofgeorgelibmanengel.cfm

UTEL University. *Introducción al pensamiento y al aprendizaje*. Dr. Salvador Leños Flores. Recuperado de <http://utel.college.com/re/DotNextLaunch.asp?courseid=10754293&userid=30083274&sessionid=0f50a57747&tabid=YocrCNvUgeeD-yj c O u v f z k t f k h Q / NtX8soGNv8z3fbSk=&sessionFirstAuthStore=true&macid=Y+NSliRP5hJg3LzTz-T2pYwSSwnLnmbqPH4jWZxjh1JTzqk1komhh-DBvy5uDwzD8Y0/9dYBer4AhkixE-dreSbm2gYgOuGU8BVwscRUfnJW-Blk7wYmho3rCzxMc40kYmr3VU5cRzScyqr+jL0kBKnhgVuhsumAq3gibzklxOL9h-TApTP3RRggO9W+VJEappUWjVRilx6D-T1wWL5xccHHlq0A==>

Velasco Tapia, Lucía (comp.) (s.f.). *Desarrollo del pensamiento creativo*. Universidad de Londres. Recuperado de http://www.astraph.com/udl/biblioteca/antologias/desarrollo_pensamiento_creativo.pdf